

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Restabelecimento de equação econômico-financeira e ressarcimento indenizatório em face de alteração unilateral do contrato administrativo	Título
2004	Data
Sumário: Regramento específico pela Lei nº 8666/93. -- A questão da eleição bilateral dos preços unitários. -- § 3º do art. 65 da Lei nº 8666/93. -- Extensão do ressarcimento indenizatório.	Ementa
341.352	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)] » DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)] »» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)] »»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]	

Publicação: Texto - Português

2004

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos
(/urn/urn:lex:br:redre.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 11, n. 127, p. 848–854, set., 2004.

Disponibilidade:

Localização: CLD, SEN, STJ, STM, TCD, TJD

D- x

No Author, xx-xx-xxxx,
"Restabelecimento de equação econômico-financeira e ressarcimento indenizatório em face de alteração unilateral do contrato administrativo, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

2020-10-03T05:15:03.000Z [8853572]